

UMA HIPÓTESE EXPLICATIVA DO CONTATO ENTRE O PORTUGUÊS E AS LÍNGUAS AFRICANAS

Margarida Maria Taddoni Petter
Universidade de São Paulo

Introdução

No Brasil, a maior parte dos estudos sobre a caracterização do chamado “Português Brasileiro” desenvolve-se dentro de uma metodologia contrastiva, em que a identidade do português brasileiro (PB) é evidenciada em comparação com o português europeu (PE). Alguns raros estudos de sociolinguística observam a semelhança da morfossintaxe do PB e das línguas crioulas de base portuguesa. Evidências linguísticas relevantes apóiam as análises nas duas direções. É inegável, como demonstram os trabalhos publicados, que o PB difere nos níveis fonético-fonológico e sintático, sobretudo, do PE; por outro lado são notáveis as semelhanças encontradas na concordância de gênero e número do sintagma nominal dos crioulos de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e a variação identificada nesses mesmos contextos em variedades não-padrão do PB. Essas análises, embora sejam pertinentes, são parciais, pois deixam de situar o PB num conjunto maior – o dos países de fala portuguesa – onde se encontram outras variedades de português, não crioulas, faladas na África (Angola e Moçambique) e na Ásia (Macau, Goa e Timor Leste). Uma análise exaustiva sobre a identidade do PB deveria contemplar esse conjunto. Esta não é uma tarefa fácil, mas deve ser iniciada.

Trabalhos feitos em Angola e Moçambique sobre o português local também seguem a metodologia de comparar a variedade sob análise ao português europeu: destacam-se as particularidades, os desvios, os “erros”, sempre considerando o PE como a forma padrão (cf. sobre Angola : Chavagne 2005 e Inverno 2005 ; sobre Moçambique: Laban 1999, Gonçalves 1997 e Gonçalves 2003). Esses estudos distinguem-se dos nossos, no entanto, pelo fato de mencionarem, mesmo que em alguns momentos da análise, o português brasileiro.

Pretende-se, aqui, focalizar as formas de português faladas na África, na área não crioula, chamando atenção para o fato de que as diferentes situações de contato, em épocas diversas, mas envolvendo o português e um conjunto de línguas muito próximas, as do grupo banto, produziram alguns resultados semelhantes nos níveis fonológico, lexical e morfossintático, que nos permitem defender a existência de um *continuum* afro-brasileiro de português. Mesmo considerando que não existam entidades homogêneas identificáveis como “português africano”, “português moçambicano”, “português angolano” ou “português brasileiro”, a história do contato e os aspectos linguísticos comuns a essas variedades autorizam-nos a levantar a hipótese desse *continuum*.

Importa, assim, considerar :

A) a cronologia do contato do português europeu com as línguas africanas do grupo banto, sobretudo, que ocorreu: (i) primeiramente na África, com a chegada de Diogo Cão à embocadura do rio Zaire, em 1482, e a relação privilegiada que Portugal estabeleceu com o Reino do Congo; (ii) posteriormente, com a chegada dos portugueses ao Brasil e (iii) um novo contato, mais tardio, quando os portugueses, no século XIX, vão colonizar Angola e Moçambique;

B) a comunicação entre Brasil e Angola, desde o final do século XVI, quando os ‘brasílicos’ passam a negociar diretamente com a África, desmontando o mito do comércio triangular; quando, na expressão de Luiz Felipe de Alencastro, “surge um espaço aterritorial, um arquipélago lusófono composto dos enclaves da América portuguesa e das feitorias de Angola” (2000: 9);

C) as relações atuais entre Brasil, Angola e Moçambique, os intercâmbios comerciais e a comunicação pela mídia (televisão, principalmente).

Muito embora se reconheça que há uma ecologia lingüística particular a cada um dos três países, evidenciada pelo multilingüismo dos falantes africanos, locutores de línguas do grupo banto (LB), pela diversidade das línguas em presença no Brasil (línguas africanas, línguas indígenas e de imigrantes); pelo momento histórico distinto do contato e recontato com o português (século XVI e final do século XIX em Angola e Moçambique, quando realmente se deu a colonização portuguesa) – de que decorre um estatuto lingüístico específico para a língua portuguesa – tentarei destacar em cada um dos níveis (fonético-fonológico, lexical e morfossintático), aspectos que denotam uma continuidade entre as variedades lingüísticas faladas ao sul do equador e marcam uma ruptura com o PE.

1. Nível fonético-fonológico

O padrão silábico das línguas do grupo banto é a sílaba aberta, CV. Embora se saiba que esta estrutura é o cânone silábico universal, pode-se admitir que a tendência a restabelecer esse modelo silábico decorra do contato com as LB. Tanto no português de Angola (PA), quanto no português de Moçambique (PM) e no PB as vogais, tônicas ou átonas, são bem articuladas e há epêntese de vogais (*i* ou *e*) para desfazer encontros consonantais: *pe-neu*, *rítimo*, *pissiquiatria*. Convém lembrar que a epêntese vocálica para desfazer um grupo consonantal ficou estigmatizada no PB como marca de fala de negro, como aponta Tania Alkmim em trabalho sobre estereótipos da fala de negro (2002:393).

Outro aspecto a destacar é a inexistência de oposição fonológica entre a vogal baixa e a vogal central de abertura média que também desaparece nos ditongos: **s[ej]** e **t[e]nho**.

Quanto às consoantes, destacarei um único fato:

As realizações do fonema lateral palatal [\mathcal{L}], inexistente nas línguas de Angola e Moçambique, são as mesmas que ocorrem em variedades do PB: como um

iode, a mais comum [trabaia], [muié] e raramente como uma lateral *vou* [le] *agradecer* (Chavagne, 2005: 105).

1.1 Fatos sintagmáticos

Sobre os fenômenos de alteração de fonemas na cadeia sonora (permuta, supressão ou acréscimo de sons), os chamados *metaplasmos*, há informações sobre Angola – a tese de Chavagne (2005) –, e sobre Moçambique – a tese de Michel Laban (1999). Esses estudos apresentam a análise de dados coletados em pesquisa de campo e bibliográfica. Selecionei do material disponível apenas alguns fatos significativos para a comparação com o PB, que apresento sumariamente, deixando claro que há outros fenômenos, convergentes e divergentes, cuja discussão não cabe neste espaço.

1.1.1. Metaplasmos por substituição

A – Metátese: *prespectivas, pruguntar, dromir* (Chavagne, 2005:112; Laban, 1999:85).

B – Assimilação: No PM, Laban assinala o apagamento do *e* e substituição por *i*: *bibida, cimintera, dipois, espriguiçar, ispital, minino, pinicar; pidir, piquinino; pricisar, quirido; vistido* (1999: 82).

Em PA, os exemplos de Chavagne permitem afirmar que há assimilação/alçamento de *e* em contextos semelhantes aos angolanos e brasileiros: *minino, senhor, melhor, piqueno, piquininho* (ibidem, p. 81).

E – Monotongação: [ej]>[e]: *derêto, dinher, dinhero, fiticero, gibêra, gilêra, ginêra, maneira, njinhero, poera, porrero, ratoêra; cherar, provetar* (Laban, p. 84). Outros ditongos também se reduzem: *côsa* (coisa), *embaxo(embaixo); num* (não) (Chavagne, pp.:88-92).

1.1.2. Metaplasmos por supressão

A – Aférese: Em PA, além das formas *tá, inda*, por *estar, ainda* (Chavagne, p. 114).

No PM, também se observa a perda do *a* de formas verbais Ex: *bafado, banar; bandonar* (Laban:77) .

B – Síncope: No PA: *tamém, memo* (Chavagne:114-115)

C – Apócope: No PA, Chavagne observa a queda do – *r* do final dos infinitivos verbais, tanto na língua falada quanto na escrita: *chamá, saí, ficá*. (Chavagne, p. 78)

1.1.3. Metaplasmos por Acréscimo

A – Prótese: O acréscimo mais comum é o de /a/, tanto em Angola quanto em Moçambique.

Em PA, Chavagne registra: *aparecidos, afamoso* (ibidem, p. 120).

Laban observa que tal fenômeno se encontra no português popular de Portugal, Brasil e Angola. Apresenta os seguintes exemplos coletados em Moçambique:

adiminuir, agramar, aparar, aplacar, arrespeitar; ahoje (a hoje, ahoji, aoje) e aontem; aeu (a mim?), acompanhia, atrapallice (ibidem, p. 80).

B – Epêntese: a) acréscimo de [ə]: *sub[ə]desenvolver. ; ad[ə]mira;* b) acréscimo de [e]: *p[ə] neu* (Chavagne, p. 121).

c) acréscimo de [i]: *rítimo, ad[i]miração* (Chavagne, p. 122); *cabirito, fabirica, dimirar* (Laban, p. 81).

C – Paragoge: Laban explica que esse fenômeno é de origem popular e cita os exemplos de acréscimos: *-/a/: bazara; -/ i/: chigari, dari, guali, mori, sinhori, zuli; - /o/ - bazaro, capinho, doutoro, malo, Mixadoro, sinhor.*

A paragoge do /i/ depois de uma consoante lembra alguns traços de pronúncia em Portugal, mas a do /o/ aproxima o português moçambicano do de Angola (Laban, p.82).

No Brasil, a paragoge também é característica de uma fala popular, distante do padrão. Em charges publicadas a partir de meados do século XIX, esse fenômeno foi representado como um traço de fala de negro, como aponta Alkmim, ao observar as formas *veze* (vez) e *lapassi* (rapaz) (2002:396).

Dos breves apontamentos sobre a fonética do português angolano e moçambicano, destaca-se o vocalismo, que apresenta muitos traços comuns ao PB, distintos da variedade da europeia. A freqüência da sílaba CV, restabelecida por epêntese vocálica; a ausência de oposição fonológica entre a vogal baixa e a vogal central média [ə]; a redução dos ditongos [ej~e], [oj~o] parecem ser alguns fatos bastante característicos de uma fonética distinta ao sul do equador.

2 – Nível Lexical

Desde os anos 1930, quando se defendia a identidade do PB em relação ao PE, era o léxico de origem africana e indígena o principal argumento utilizado pelos estudiosos como evidência da diversidade, do distanciamento entre o PB e o PE. Resultou desse fato a publicação de uma série de trabalhos que buscavam localizar a fonte dos empréstimos, tarefa que até hoje não está completa e que provoca controvérsias: seja porque há ainda termos que são considerados por alguns como africanismos, enquanto que para outros é um tupinismo; seja pela dificuldade de identificar o étimo.

Os estudos sobre PA e PM reconhecem que os empréstimos são muitos mas afirmam que não é grande o desvio do léxico com relação a Portugal; os domínio das flora e da fauna representam a maioria dos dados, pois refletem a necessidade de denominação da diferença flagrante dos meios naturais europeu e africano. Os autores observam que os vocábulos angolanos e moçambicanos não invadem todos os enunciados produzidos por um locutor ou escritor.

Chavagne, estudando as particularidades do PA, conclui que o nível lexical, apesar de reunir mais de mil unidades lexicais de origem africana atestada, é de fraca amplitude. Nas interações cotidianas só se usa uma dezena de termos ‘típicos’, por serem inevitáveis. Muitos

dos termos levantados pelo autor estão em uso no Brasil, como *cacimba*, *cafuné*, *cabaço*, *quitanda*, *xingar*. Chama a atenção dos estudiosos a mudança semântica, observada em termos do PE e das LA, e a adaptação morfossintática desse léxico. Assim, em Angola, Chavagne afirma que os substantivos podem perder o prefixo de classe, como *kota/kotas*, ancião ou conselheiro do soba, ou podem conservá-lo, quando empregado em contexto tradicional *dikota/makota* [*di-* prefixo de classe 5, singular; *ma-* prefixo de classe 6, plural]. Afirma, também, que o prefixo *ca-* (classe 7, [*ka-*]) de valor diminutivo, aparece em termos do português angolano *capequeno*, *cabocado*, *cavéio*. Da mesma forma ocorre o prefixo do aumentativo: *ki-* [classe 7]: *kilápi* = lápis grande; por extensão, a censura; *kivéia* = mulher muito velha.

Aspecto relevante é apontado na polissemia verbal, como a do verbo *pôr*, que Óscar Ribas (1998:231, apud Chavagne, p. 199) registra com 58 significados, no seu dicionário de regionalismos. Ex: *pôr falso*, ‘caluniar’; *pôr conversa*, ‘falar’; *pôr história*, ‘contar uma história’.

No âmbito do verbo, convém ainda destacar o emprego de *falar*, por ‘dizer’ e ‘contar’, exclusivo a Angola, Brasil e Moçambique.

Chavagne observa que o PB funcionou como um vetor de empréstimos do quimbundo, permitindo o retorno a Angola de termos dessa língua que foram *lusitanizados* no Brasil, principalmente no período de trocas intensas no século XVIII. Daí ser difícil, segundo esse pesquisador, afirmar se os empréstimos do quimbundo constatados em Angola se produziram em território angolano, isto porque o português brasileiro pode ter reexportado termos que no Brasil tomaram novo significado, como *capanga*, *moleque*, que voltaram para África carregados de novas conotações (Laban, 1979:127, apud Chavagne, idem, p. 150).

Michel Laban também reconhece no PM a influência brasileira no nível lexical, devida ao sucesso das novelas, atualmente. Antes da independência o impacto do PB estava ligado à literatura e ao cinema, daí se explica a entrada dos termos *capanga*, *casa-grande*, *cipó*, *molecada*, *papai*. O corpus investigado por Laban foi a literatura moçambicana expressa em português. Ele afirma que ler os autores do Nordeste brasileiro era para os escritores inspirar-se de sua liberdade de expressão e era um modo de manifestar o desejo de autonomia.

Quanto aos termos de origem local, observa que os empréstimos ficam à margem do sistema da língua portuguesa, pela baixa frequência relativa e pela utilização de recursos gráficos, como aspas, travessão, itálico, assim como a confecção de glossários, que tendem a dar ao empréstimos sua autonomia, além de apresentar a vantagem de ser mais discretos (Laban, 1999: 127).

No Brasil podemos também dizer que a frequência do uso de termos de origem africana é relativamente baixa. O *Dicionário de Usos do Português do Brasil* de Francisco Borba registra cerca de trezentos verbetes, uma ínfima parte do que registram alguns dicionários

especializados de africanismos (2500 verbetes, em Schneider, 1991). Também aqui se aplica a mesma observação de Laban: “os empréstimos ficam à margem do sistema da língua portuguesa”; no nosso caso, a maioria deles fica restrita ao uso dos adeptos das chamadas religiões afro-brasileiras, como já bem explicitou o trabalho de Yeda Pessoa de Castro (2001).

Perpétua Gonçalves (2003) resume num quadro, abaixo reproduzido, o resultado de seus trabalhos sobre as áreas mais afetadas pelo processo de nativização¹ no português oral de Maputo:

ÁREA	% POR ÁREA
LÉXICO	11,1
LÉXICO-SINTAXE	34,4
SINTAXE	26,1
MORFOSSINTAXE	28,4

A autora comenta que:

(...) as inovações lexicais representam apenas cerca de 10% do total de mudanças, ocupando os erros de sintaxe (em sentido restrito ou alargado) cerca de 90%.

Além de serem minoritárias, as mudanças a nível do léxico têm caráter disperso, não parecendo fazer ainda parte do léxico mental da comunidade de falantes do Português de Moçambique. Isto é válido quer para os “neologismos semânticos” em que são atribuídos novos sentidos a palavras já existentes no Português (historiador ‘contador de histórias’), como para “neologismos de forma” que correspondem a casos de aplicação de regras morfológicas a bases já existentes no PE (...) ajudamento ‘ajuda’ (idem p. 53).

É na área da léxico-sintaxe, em que o léxico determina o formato das estruturas sintáticas, que se registram as inovações mais sistemáticas, e mais particularmente no que se refere à alteração das propriedades lexicais dos verbos, como se observa na tendência a usar como transitivos verbos que no PE ou selecionam um complemento preposicionado (*Ninguém abusou a criança*), ou são intransitivos (*Ela nasceu dois filhos aqui* ‘ela deu à luz...’).

Os estudos sobre o léxico desenvolvidos por Chavagne, Laban e Gonçalves vão além do levantamento da incorporação de termos de línguas africanas feitas pela língua portuguesa. Revelam que o contato lingüístico/cultural deixou marcas morfológicas, sin-

¹ Processo caracterizado pelo surgimento de diferentes tipos de inovações lingüísticas, através do qual uma variedade não nativa é culturalmente integrada na ecologia social das pós-colônias (Kachuru, 1982, apud Gonçalves, 2003).

táticas e semânticas no léxico do português falado por locutores de línguas africanas, em Angola e Moçambique. Suas observações oferecem perspectivas novas de análise, que merecem ser exploradas em relação ao PB. O português ‘americano’ e o português ‘africano’ compartilham itens lexicais de origem africana, mas talvez o traço que os distinga do PE seja o modo peculiar de apropriação do léxico português. O exemplo do uso do verbo *falar* por *dizer*; a mudança da regência observada em Moçambique, em *Exigia com que o aluno fizesse os apontamentos; Temos que contentar com aquilo que nos dão; Não espera ser educado com a minha mãe* (Gonçalves, 1997, v. II, pp. 50-53) sugerem a necessidade de se pesquisar mais aprofundadamente esse domínio. É fato que poucos verbos das línguas africanas permaneceram no PA, PB e PM, mas resta investigar se as propriedades sintático-semânticas dos verbos africanos foram incorporadas pelos verbos do português.

3 – Nível Morfossintático

Apesar da instabilidade do nível morfossintático no nível dos ideoletos, observada em Angola, Chavagne enumera vários pontos comuns entre o PA e o PB, principalmente na língua corrente ou popular, transcritos abaixo, com acréscimo de exemplos colhidos de outras partes do trabalho do autor (ibidem, p. 274-5):

- ausência de artigo, onde o PE pede ou utiliza mais freqüentemente (diante de possessivo): **Minha** mãe que me trouxe (p. 251) ;
- ausência do plural com – s ou ausência do – s final nas formas verbais: *as casa; tu fica;*
- redução da flexão verbal em favor da 3ª pessoa : **Tu vai levar um, não é ? Tá bem. Tá bom.**(...) **Então nós ficava** cá à espera (ibidem,p. 235)
- preposição *em* (a mais usada em Angola) ao invés de *a* com verbo ir: **Vamos no comício** (p. 225);
- colocação pronominal ‘perturbada’. Em Angola o pronome parece não obedecer a nenhuma regra: **Me ajuda** ainda a pisar a fuba. (...) **Só pode-se** quando os pais saiam... (p. 247);
- pronome *ele* em posição de acusativo- **Esperamos ela** aqui e quando vier avisamos que tem um porco lá em casa;
- elipse do objeto direto - *Senhor Filito, mandamos chamar para dizer-lhe que a menina pode ir ;*
- pronome *lhe* empregado como objeto direto: (...) **se eu lhe encontrar...**

Em Moçambique, Laban também aponta alguns aspectos morfossintáticos, como :

- a) tendência ao uso da 3ª pes. sing, sendo o sujeito de 1ª ou 3ª do plural:
 - sujeito na 1ª do plural : **Nós vai morrer, nós é dono de nós, nós já aprendeu, nós fazia, nós pôde** proveitar...(p. 142)
 - sujeito na 3ª pes. Plural: **os soldado branco sabe, eles vai ver, teus filhos não vai comer nada, minhas pernas dói...** (p.143);

b) concordância de gênero irregular: *o barriga, o cidade, o cabeça* (p. 137).

Ainda sobre o PA, convém mencionar o trabalho de Inverno(2005), que estuda o AVP – Angolan Vernacular Portuguese com o objetivo de compreender o desenvolvimento histórico e as estruturas sincrônicas desse vernáculo que surgiu em Angola, fundamentando sua análise no modelo *de reestruturação parcial*, desenvolvido por Holm (2004). A autora focaliza a descrição da morfossintaxe do sintagma nominal em quatro aspectos: concordância de gênero e de número, posse, ordem de palavras e marcadores de pessoa (pronomes pessoais sujeito e objeto). Vamos aqui retomar apenas os fatos lingüísticos levantados, sem reproduzir a explicação oferecida pela autora:

1 – Marcação de número e concordância

Estas duas *mulher* ; vigia as *criança*. As *folha é verde*;

Os meus *filho*;

2 – Marcação de gênero: *os palavra; minhas irmãos. Na minha mano; a senhor ficou sozinho*.

3 – Ordem e caso dos marcadores pessoais

Deixa ele falar; Nós conseguimos se entender; Cansada sentou no caixote.

4 – Posse : *um dos alunos seus; eu tenho horário meu; condições que não temos da escola nossa; quioco é a língua nossa materna*.

Comparando os dados do AVP com três línguas do grupo banto locais: quimbundo, quicongo e tchokwe, a autora conclui que a variedade angolana tende a marcar o número somente no elemento mais à esquerda do SN, o que equivale a dizer que o número é marcado no elemento à esquerda do núcleo, pois essa é a posição típica do português. Como nas línguas do conjunto banto, a pluralidade do AVP é, de preferência, também freqüentemente expressa por marcadores de concordância fora no núcleo. Inverno conclui que, embora essa variedade guarde muitos traços do superstrato (PE), ela também manifesta uma tendência para a reestruturação, que a torna mais semelhante às línguas de substrato (LB).

4. Considerações Finais

São tantas as semelhanças compartilhadas pelas rês variedades de português nos três níveis de organização lingüística selecionados (fonológico, lexical e morfosintático) que fica difícil defender que tais fatos sejam casuais, resultantes de uma deriva natural do português ou decorrentes da manutenção de formas antigas do PE. Por que as mesmas áreas da gramática do português foram ‘perturbadas’? A hipótese de que essas mudanças tenham sido introduzidas por falantes de línguas africanas, tanto na África quanto no Brasil, impõe-se de forma contundente, mesmo que se considere que no Brasil falantes de línguas indígenas e de outras línguas européias tenham participado da constituição do PB. É provável que o contato com as LB não seja a

única explicação para as mudanças observadas no PB, mas esse contato é com certeza bastante relevante.

Para concluir, examinarei dois fatos do nível morfossintático – a concordância de gênero e a colocação pronominal – por meio dos quais pretendo ilustrar os dois sentidos em que entendo existir um *continuum* nas variedades de português africano e americano. No caso da concordância de gênero, *continuum* significa uma distribuição no tempo, em que há uma seqüência com diferenças que vão se acentuando; no que se refere à colocação pronominal, significa a existência de uma continuidade, sem que haja um início e um fim, sem que o tempo seja o fator relevante, em que o que importa é uma certa “unidade”, um conjunto de formas que demonstram uma ruptura com a variedade européia da LP.

5. A concordância de gênero

Tanto em Angola quanto em Moçambique a variação na atribuição de gênero aos substantivos é bastante elevada, a tal ponto de os autores consultados afirmarem que ela é imprevisível, arbitrária. Comparando-se como o PB observamos que tal fato também foi atestado em trabalhos sobre comunidades afro-brasileiras isoladas, os quilombos atuais, por Baxter (1992) e Lucchesi (2000), em Helvécia, e Petter (1995), no Cafundó (SP) e Petter e Zaroni (2005) no Cangume (Vale do Ribeira, SP). Esses estudos, desenvolvidos dentro da perspectiva variacionista, afirmam, no entanto, que há fatores internos ao SN que favorecem a aplicação da regra de gênero, como: SN simples (núcleo + determinantes); determinantes, modificadores, e quantificadores à direita do núcleo; a existência de concordância de número favorecendo a concordância de gênero. Todos esses trabalhos evidenciaram que a variação na concordância é da ordem de 5%, o que indica tratar-se de uma mudança quase completa, em favor da adoção da norma padrão. Esse descompasso entre a relativa estabilidade do PB e a instabilidade do PA e o PM quanto à marcação do gênero atestam seu desenvolvimento em épocas diversas, derivado, certamente, de um contato mais recente com o PE, no caso do PA e PM, e mais antigo, no caso do PB. É nesse sentido que afirmamos ser possível apontar um *continuum* afro-brasileiro, em que as variedades africanas, apesar de mais recentes, estariam, em alguns aspectos, como este, o do *gênero*, manifestando um estágio (já ultrapassado no PB e não documentado) de variação mais intensa, e em que o português brasileiro já apresentaria maior estabilidade, fruto de um período de variação mais antigo, que se teria resolvido em mudança, pela adoção de uma das variantes, no caso específico, a do gênero do português europeu.

6. A colocação pronominal

Tanto em Angola, em Moçambique quanto no Brasil a colocação pronominal é diferente da estabelecida para o português europeu. É comum afirmar-se que há uma tendência para a próclise no PB; no entanto, hoje, em alguns contextos, observamos uma tendência para a ênclise, principalmente após conjunções subordinativas – exatamente os contextos obrigatórios de

próclise, segundo a norma europeia. Perpétua Gonçalves afirma que este contexto favorece a ênclise no PM: (i) em orações subordinadas (1997: 60): *Parece que arrependeu-se bastante*; (ii) em perífrase verbais, a tendência é colocar o pronome em ênclise ao verbo auxiliar: *Eu nunca vou-me esquecer desta amizade*. A autora corrige esse último exemplo restabelecendo a norma europeia: *nunca me vou esquecer; nunca vou esquecer-me* (ibidem, pp. 62, 63). No que se refere à colocação pronominal, portanto, não poderíamos estabelecer a direção do *continuum*, mesmo porque a variação no uso permanece, tanto no Brasil como na África; o que se verifica é uma semelhança de contextos favorecedores de um uso análogo, que distingue as variedades de português faladas ao sul do equador da norma europeia.

Convém deixar claro que não se deseja afirmar que a direção da mudança no PA e PM será a mesma do PB, pois outros fatores, de ordem lingüística e social, diversos dos que atuaram no Brasil, podem interferir nos processos de mudança. Pretende-se, na verdade, enfatizar que os estudos sobre o PA e o PM desfrutam de uma situação privilegiada de observação em que as diferentes línguas em contato estão ainda presentes, ainda são faladas e estão interagindo com o português. Devemos estar atentos a essa situação, pois ela pode fornecer dados significativos para o melhor entendimento da especificidade do PB, de seu contato com as línguas africanas do grupo banto e dos processos de mudança em curso.

7. Referências Bibliográficas

- ALENCASTRO, Luiz Felipe de. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- ALKMIM, Tania Maria. Estereótipos lingüísticos: negros em charges do séc. XIX. In ALKMIM, Tania Maria (org.) *Para a História do Português Brasileiro, volume III: Novos Estudos*. São Paulo: Humanitas, 2002: 385 - 402.
- BAXTER, Alan. Norman. A contribuição das comunidades Afro-Brasileiras isoladas para o debate sobre a crioulação prévia: um exemplo do Estado da Bahia. In *Actas do Colóquio sobre "Crioulos de Base Lexical Portuguesa"*, ed. by Ernesto d' Andrade e Alain Kihm, 7-35. Lisboa: Colibri, 1992.
- GONÇALVES, Perpétua. A Nativização da Língua Portuguesa em Sociedades Africanas Pós-Coloniais: o Caso de Moçambique. In *Actas dos IX Cursos Internacionais de Verão de Cascais (1 a 6 de Julho de 2002)*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, Vol 2, 2003: 47-58.
- _____. Tipologia de "Erros" do Português Oral de Maputo. In Stroud, C. & Gonçalves, P. (orgs.) *Panorama do Português Oral de Maputo. Volume II: A Construção de um Banco de "Erros"*. Maputo: INDE, Cadernos de Pesquisa, nº 14, 1997.
- HOLM, John. *Contact Languages: the partial restructuring of vernaculars*. Cambridge: Cambridge University Press.
- KACHURU, B.B. Models for Non-Native Englishes. In Kachuru, B. (ed.) *The Other*

Tongue: English across cultures. Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1982: 31 -57.

LABAN, Michel. *Mozambique: particularités lexicales et morphosyntaxiques de l'expression littéraire en portugais*. Document accompagnant une demande d'habilitation à diriger des recherches. Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, 1999.

_____. *L'oeuvre littéraire de Luandino Vieira*. Université de Paris- Sorbonne, 1979.

LUCCHESI, Dante. *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. Tese de Doutorado em Linguística- Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000.

PESSOA DE CASTRO, Yeda. *Falares Africanos na Bahia- um Vocabulário Afro-Brasileiro*. Rio de Janeiro: Topbooks Editora e Distribuidora de Livros Ltda., 2001.

PETTER, Margarida M. T. Relatório científico apresentado à FAPESP- Projeto *Vestígios de Dialectos Crioulos de Base Lexical Portuguesa em Comunidades Afro-Brasileiras Isoladas*. Inédito, 1995.

PETTER, Margarida M. T. e ZANONI, Dafne. Quilombos do Vale do Ribeira: variação e mudança na concordância de gênero e número. In *Papia-Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares*, número 15. Brasília: Universidade de Brasília e Thesaurus Editora, 2005: 61-71.

RIBAS, Óscar. *Dicionário de Regionalismos Angolanos*. Matosinhos: Contemporânea, 1998.

SCHNEIDER, John T. *Dictionary of African Borrowings in Brazilian Portuguese*, Hamburgo: Helmut Buske, 1991.